

KURASH SPORTI – BEBAXO TARBIYA VOSITASI EKANLIGI XUSUSIDA**Boltayeva Sumbula Muzaffar qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****“Sport va chaqiriqqacha harbiy ta’lim” fakulteti****XQS 2-bosqich talabasi****boltayevasumbula03@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397936>**

Endi jaxon sport maydonlarida “Halol”, “G’irrom”, “Chala”, “Yonbosh” degan so’zlar jaranglab

O’zbek nomini, O’zbekiston nomini dunyoga tarannum etadi !

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O’zbekiston Respublikasi Prezidenti

Kurash Xalqaro Assotsiatsiyasi Fahriy Prezidenti

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyovning 2017 yil 2 okyabrdagi “ Kurash” milliy sport turini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to’g’risidagi Qarori qabul qilindi. Qarorda “Kurash ” milliy sport turini yanada rivojlantirish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va tasdiqlash nazarda tutilgan. Shundan kelib chiqib Qadimiy qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g’oyalarini o’zida mujassam etgan milliy sportimiz bo’lgan kurashni ommalashtirish, keng ko’lamda targ’ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo’yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta’minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo’lgan e’tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda.

Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 15 fevraldagi «Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi farmoni mamlakatimiz sporti rivojida yangi davrni boshlab berdi. Farmonga binoan O’zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo’mitasi tashkil qilindi. Aholi keng qatlamini sport bilan shug’ullanishga jalb etish, jismonan sog’lom avlodni tarbiyalash, sport industriyasi va infratuzilmasini rivojlantirish, shahar va tumanlarda ommaviy sport tadbirlari va musobaqalar o’tkazish, Milliy olimpiya qo’mitasi, sport turlari bo’yicha federatsiyalar va assotsiatsiyalar bilan birgalikda iste’dodli sportchilarni tanlash, tayyorlash va mahoratini oshirish, kadrlar tayyorlash, sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro aloqalarni kengaytirish uning asosiy vazifalari etib belgilandi. Mamlakatimiz aholisining 35 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo’lgan yoshlardir. Ularning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma’naviy barkamol bo’lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo’ladi.

Ma’lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo’lga qo’yish bo’yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi...

Mamlakatimiz 2030 yili bo’lib o’tadigan Osiyo o’yinlarini qabo’l qilish uchun jiddiy bel bog’lagan. Shuningdek, O’zbek milliy sport turi hisoblanmish kurashni rivojlantirish bo’yicha ham katta xajimdagi ishlar amalga oshirilmoqda.

Osiyo o'yinlarini qabul qilish uchun mezbon mamlakatdan ko'p narsa talab etiladi. Qolaversa, kurash sport turini ham kelajakda jaxonning yanada katta maydonlarga olib chiqish bo'yicha yirik loyihalar ishlab chiqilmoqda.

Ta'lim-tarbiyani milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib olib borish orqali uni jahon andozalari darajasiga yetkazish borasida mamlakatimiz ta'lim tizimida diqqatga sazovor ishlar amalga oshirildi va bu jarayon jadal davom etmoqda. Ta'lim va tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda olib borish barkamol avlod tarbiyasida yaxshi samara berdi.

Kurash o'zbek xalqi bilan birga tug'ilib, u bilan birga yashab kelayotgan bo'lsa, milliy istiqlol xalqimizning ana shu qadriyatini, ta'bir joiz bo'lsa, ma'naviyat gavharini yetti iqlimga ko'z-ko'z qildi. Kurash O'zbek milliy sporti sifatida dunyoga yuz tutdi va o'zining jozibali usullari, mukammal tarbiyaviy axamiyatini isbotladi. Birok kurashni yanada rivojlantirish, uning falsafasini, tarixini, tarbiyaviy axamiyatlarini ilmiy jixatdan mukammal o'rganish zaruratidan xoli emas. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturidan o'rin olishi maksadga muvofikdir. O'zbekiston rahbariyati va sport jamiyati, kurash fidoiylari ushbu yo'lda samarali harakat qilmokda. Ishonamizki kurash Olimpiya o'yinlari dasturidan munosib o'rin oladi. Umuminsoniy qadriyat sifatida tan olinadi.

Qadriyatlarni tiklash va yosh avlod ongida xalqning bir necha asrlik boyliklari bilan faxrlanish tuyg'usi shakllantirib borilmoqda. O'zbek xalqining avlodlarini alp qomatli, pahlavon, jasur va mard kishilar bo'lganligi tan olindi, ularni xuddi shunday fazilatlariga boy qilib tarbiyalashga xizmat qilgan vositalardan biri bo'lgan kurashga e'tibor kuchaydi. Kurash o'zbek xalqining urf-odati, milliy qadriyati maqomida chet ellarga kirib bordi. Ha, kurash - xalqimizning oliy qadriyatlaridan biri. U asrlar davomida shakllandi, takomillashdi, aqidalari umumbashariy falsafa bilan uyg'unlashib ketdi. Natijada, xalqimizning ma'naviyati va ruhiyatining tayanch nuqtalaridan biriga aylandi.

Qadriyatlar inson hayotining turli ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatlarini anglatadi. Qadriyatlar moddiy va ma'naviy, milliy va umuminsoniy bo'ladi. Shu jumladan, o'zbek millatining ham o'z qadriyatlari mavjud. Xususan, kurash milliy qadriyatlarimiz durdonasidir. Qadriyatlarni o'rganish, ularni tahlil qilish borasida dunyo olimlari qatorida Respublikamiz olimlari tomonidan ham keyingi yillarda bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Milliy qadriyatlarni ta'lim-tarbiyaga joriy etishda Oliy ta'lim alohida o'rin tutadi. Oliy ta'limda tahsil oladigan talabalarga milliy qadriyatlarni turli vositalar va usullar orqali singdirish mumkin. Ana shunday vositalardan biri bu sport hisoblanadi. Bundan tashqari Kurash sporti bilan shug'ullanish orqali yoshlarda mardlik, jasurlik, insonparvarlik, Vatanparvarlik kabi xislatlar ham shakllanib boradi. Shuning uchun ham xalqimizning tarixi bilan tengdosh bo'lgan ko'plab milliy o'yinlar va sport turlari bor. Ana shunday sport turlaridan biri –kurash sanaladi. Kurash sport turi sifatida milliy qadriyatlar doirasidan chiqib umuminsoniy qadriyatga aylandi. Kurash sporti bilan dunyoning kuplab mamlakatlarining yoshlari muntazam shug'ullanib sport natijalariga erishib bormoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash Milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da Qarori. 2017 yil 2 oktyabr.

2. F.Q.Axmedov, A.R.Abdulaxatov, Xayitov O.T. Kurash-sport, qadriyat, manaviyat va tabiya vositasi. T., 2020 y.
3. R.S.Salamov. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2005. 16-bet.
4. Masharipov.Y.M. Sport psixologiyasi. Samarqand – 2010. 41-bet.
5. N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
6. J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244584>

